

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сайфиева Севара Суратовна

E-mail: Sevara.Sayfieva@Sos-kd.uz

SOS Children Village of Tashkent, психолог

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673522>

Формирование здоровьесберегающей культуры у будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений – это не просто задача, а важнейшая миссия, от которой напрямую зависит здоровье и благополучие будущих поколений. Это процесс многогранный и комплексный, затрагивающий такие аспекты профессиональной подготовки и воспитания, как:

Теоретические основы здоровьесбережения - студенты, будущие педагоги должны глубоко изучать принципы здорового образа жизни, проходя обучение основам здоровьесберегающего образования. Они должны освоить не только знания о физиологических и психологических особенностях детского организма, но и понять, как эти знания применить в практической работе. Студенты должны изучать законодательные акты, регламентирующие обеспечение здоровья детей в дошкольных учреждениях, а также изучать методики проведения здоровьесберегающих мероприятий [1].

Практическая работа основной залог успеха. Теория без практики – пустой звук, поэтому студенты должны иметь возможность реализовать полученные знания в реальных условиях. Работая в детских садах, они могут самостоятельно организовывать занятия, направленные на физическое развитие, формирование правильных привычек питания, привития гигиенических навыков, профилактику заболеваний, воспитание экологической культуры. Это ценный опыт, позволяющий им приобрести

практические навыки, научиться работать с детьми разной возрастной категории, адекватно реагировать на различные ситуации, включая экстренные [2].

Создание здоровьесберегающей среды в ДОО - важно понимать, что здоровье ребенка зависит не только от его собственных действий, но и от окружающей среды. Поэтому в ДОО должна быть создана комфортная и безопасная среда, способствующая здоровому развитию детей. Это означает наличие специальных зон для физических упражнений, организацию правильного питания в соответствии с возрастными нормативами, соблюдение санитарно-гигиенических норм, проведение регулярных профилактических мероприятий, включая медосмотры и вакцинацию. Создание здоровьесберегающей среды в ДОО требует усилий со стороны администрации, педагогов, персонала учреждения, родителей и медицинских работников. Этот комплексный подход поможет обеспечить здоровый и безопасный рост и развитие детей.

Сотрудничество с родителями по формированию здоровьесберегающей культуры должно быть системным и охватывать различные аспекты заботы о здоровье детей как в образовательном учреждении, так и в семье. Важно обеспечить постоянное взаимодействие, обучая родителей правилам здорового образа жизни для детей, демонстрируя им методы здоровьесберегающих практик, и вовлекая их в процесс создания здоровой среды в семье. Это может быть организация совместных мероприятий, праздников, проведение лекций и семинаров, распространение информационных материалов о здоровом образе жизни [3].

Образ жизни будущего специалиста - играет важную роль в формировании здоровьесберегающей культуры. Это включает в себя не только слова и знания, но и собственные действия и пример, которым следуют дети. Стремление к активной жизни, забота о здоровом питании, поддержание гигиенических норм и отказ от вредных привычек – всё это важные аспекты

здорового образа жизни, которые будущий специалист должен демонстрировать, чтобы вдохновить детей на заботу о своем здоровье [4].

Таким образом, формирование здоровьесберегающей культуры у будущих специалистов ДОО - это задача, требующая комплексного и долгосрочного подхода. Это не просто набор отдельных мероприятий, а системная работа, охватывающая все аспекты образовательного процесса и выходящая за его рамки. Ключевым моментом является взаимодействие всех участников: преподавателей, студентов, педагогов дошкольных образовательных организаций, родителей и самих детей. Каждый из них играет свою уникальную роль в становлении здорового образа жизни.

Преподаватели, будучи носителями знаний и опыта, должны не только преподавать дисциплины, связанные со здоровьем, но и демонстрировать личный пример здорового образа жизни. Их роль - формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью, привитие навыков профилактики заболеваний, обучение основам здорового питания, физической активности и психогигиены.

Студенты, в свою очередь, активно участвуют в процессе, приобретая знания и навыки, которые впоследствии они смогут применять в своей профессиональной деятельности. Они становятся носителями новой здоровьесберегающей культуры, распространяя её среди своих будущих подопечных.

Педагоги ДОО - основа формирования здоровьесберегающих навыков у детей, развития двигательных, познавательных и социально-эмоциональных способностей. Взаимодействие педагогов ДОО со студентами позволяет обмениваться опытом и повышать эффективность процесса формирования здоровьесберегающей культуры.

Родители - неотъемлемая часть процесса. Их активное участие в жизни детей, поддержка их увлечений, создание домашней атмосферы, пропитанной здоровым образом жизни, является залогом успешного формирования здоровой личности.

Не менее важны сами дети. Они являются активными участниками процесса, приобретая знания и навыки о здоровье, самостоятельно формируя свои привычки [5].

В контексте вышесказанного, формирование здоровьесберегающей культуры - это не просто обучение теоретическим знаниям, а комплексная работа, охватывающая все аспекты жизни человека. Ее цель не только предотвращение заболеваний, но и повышение качества жизни, формирование уверенности в своих силах, развитие положительных личностных качеств. Только в сотрудничестве всех участников образовательного процесса можно достичь целей здоровьесберегающего образования и обеспечить здоровье и благополучие будущего поколения.

Литература:

1. Гайтян С.В. Выдающиеся педагоги о сохранении здоровья подрастающего поколения / С.В. Гайтян. Образование и воспитание. - 2018. - № 5 (20). - С. 1-3.
2. Касымов Ф.Ф. Исследование уровня сформированности здоровьесберегающей компетенции у будущих педагогов профессионального обучения / Ф.Ф. Касымов // Научный альманах. – 2016. – № 4-2 (18). – С. 162-165.
3. Матевосян Л.И. Формирование здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОУ. Студент Уральского государственного педагогического университета. Екатеринбург – 2020. – 100 с.
4. Пичугина И. В. Формирование культуры здоровьесбережения в процессе подготовки будущих педагогов /Пичугина И.В. // Вестник Югорского государственного университета. – 2017. – №1-1 (44). – С. 73-77
5. Сайфиева С.С. Профессиональный стандарт подготовки воспитателя ДОУ - важный фактор здоровьесбережения воспитанников. Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. Сборник научно-методических статей. Т: №5. 2015. 132-135 с.